

Evaluación integrada de contaminación del aire en diferentes territorios de Chile

Proyecto FONDECYT Regular 1221961 Ejecutado 2022-2025

Evaluación integrada de contaminación del aire en diferentes territorios de Chile

Proyecto FONDECYT Regular 1221961 Ejecutado 2022-2025

Índice

Proyecto FONDECYT Regular 1221961 Ejecutado 2022-2025

01

INTRODUCCIÓN

02

EQUIPO

03

CAPÍTULO 1: EL NORTE

- CALAMA Y ALTO LOA

04

CAPÍTULO 2: EL CENTRO

- ZONAS DE SACRIFICIO
- SANTIAGO
- LA MONTAÑA

05

CAPÍTULO 3: EL SUR

- COYHAIQUE

06

CAPÍTULO 4: INSTRUMENTOS

- COLECTORES PASIVOS
- RED DE MONITOREO
- PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

07

CAPÍTULO 5: DIVULGACIÓN

- DIVULGACIÓN

08

CAPÍTULO 6: TRABAJOS FUTUROS

- TRABAJOS FUTUROS

09

- REFERENCIAS

10

- CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

Introducción

La contaminación del aire es un tema que preocupa a la gente de Santiago desde hace varias décadas. CENMA, en el año 1994, tomó la responsabilidad de crear normas para parámetros de calidad de aire e instalar estaciones. Más tarde en 2011, el Ministerio del Medio Ambiente continuó con esta labor.

A inicios del siglo XX, el sector industrial se asentó principalmente en la zona costera y al final del siglo comenzó a crecer a gran escala abarcando los lugares aledaños a las zonas urbanas como, por ejemplo, en las comunas de Quintero y Concepción. Este último evento, comenzó a llamar la atención con episodios de intoxicación en niños y personas adultas. Por lo que, el monitoreo y la vigilancia sobre el aumento de las actividades mineras y sus desechos fueron y han sido claves para dar respuesta al deterioro de la salud humana y ambiental.

Si bien, el estado chileno desarrolló una red que mide la contaminación urbana, que incluye mediciones en el sector industrial y el monitoreo de contaminantes por quema de leña, hasta la fecha se ha observado que la situación no ha mejorado en el corto y mediano plazo de manera suficiente. También encontramos zonas (territorios) sin mediciones y que son o podrían ser vulnerables a eventos de contaminación atmosférica.

Realizar monitoreos y elaborar líneas bases de medición de contaminantes atmosféricos, sigue siendo fundamental para la toma de decisiones. Además, este esfuerzo requiere del compromiso y acción de la comunidad científica, las autoridades, profesionales del área de la salud y las organizaciones socio-ambientales.

Objetivos de este proyecto

Estudiar y comunicar cómo la contaminación atmosférica varía en su composición en diferentes zonas de Chile.

Investigar cómo mediciones móviles o campañas de mediciones cortas pueden complementar las mediciones realizadas por la red SINCA.

Investigar cuál es el impacto o efecto de la exposición a contaminantes atmosféricos en los residentes de Chile.

Entender cómo los climas contrastantes de Chile influyen la calidad de aire además de la meteorología y situaciones locales.

Acercar a la ciudadanía la ciencia atmosférica y los casos de contaminación locales a través de espacios y productos de divulgación científica.

El equipo

Investigadora principal

Zoë Fleming

Co-investigadores

Luis Gómez

Carlos Manzano

Camilo Rodríguez

Nicolás Zanetta-Colombo

Apoyo técnico

Claudio Herranz

Pablo Ortíz-Baeza

Investigadores adjuntos

Álex Núñez

Kevin Basoa

Divulgación

Claudia Torres

Matt Maynard

Investigadores extranjeros

Roberto Sommariva

Marios Panagi

Estudiantes

Josefa Alarcón

Jennifer Saa

Héctor Matus

Carolina Concha

Capítulo 1. El Norte

Calama y Alto Loa

El norte de Chile es una zona inhóspita para habitar. Sin embargo, pueblos indígenas lograron vivir allí de forma sustentable durante siglos hasta que se comenzó a desarrollar la **actividad minera**, en particular la extracción de cobre y litio, minerales de gran importancia a nivel global pero que tienen impactos en el medio ambiente.

En enero 2021...

tuvimos la posibilidad de tomar muestras de polvo de las casas de pueblos de Alto Loa y en enero 2023 en las escuelas y jardines infantiles de la ciudad de **Calama**, gracias a la invitación de Nicolas Zanetta, a participar en sus terrenos para su doctorado.

Los resultados del análisis de las muestras de polvo de Alto Loa, indicaron que los pueblos están expuestos a contaminación por metales (como As, Sb, Cd, Mo, Pb), especialmente si los vientos vienen en línea directa de las minas y el relave.

Resultados preliminares de los niveles de Arsénico (As) en las muestras de polvo de las escuelas.

Mapa de dispersión de viento del viento que pasa arriba del relave hasta los pueblos de Alto Loa.

Hicimos análisis de toxicidad del polvo en las escuelas y esto viene de una exposición variada a diferentes metales. Por lo que sería interesante estudiar los casos de enfermedades respiratorias y de autismos en estas escuelas y realizar una correlación entre los niveles de ciertos metales y la salud de los estudiantes.

Capítulo 2. El Centro

Zonas de sacrificio

En la zona central, donde se concentra la mayor parte de la población de Chile, es también la región con mayor demanda energética, y procesan los productos derivados del petróleo en sectores industriales. Estudiamos dos casos de estudio de la contaminación de aire en Quintero-Puchuncaví y la comuna de **Chacabuco**.

Ejecución de un taller para el curso “Fortalecimiento de Capacidades en Calidad del Aire”, organizado por la Universidad de Playa Ancha.

Investigadores de la Universidad de Toulouse entre el 2000 y 2001, llevaron a cabo un estudio sobre la **contaminación de metales** con y para la comunidad de pueblos de las comunas de Til Til, Colina y Lampa mediante la colecta de polvo y usando la planta Claveles de aire (*Tillandsia bergeri*) que capta los metales en el aire. Colaboramos en el análisis y indicó la presencia de varios metales en las muestras de polvo que podría generar un efecto en la salud de la gente local.

Educación Ambiental para el Cambio Local

El esfuerzo de actores claves como investigadores, educadores, tomadores de decisiones, entre otros, ha sido fundamental para mejorar la conciencia y el empoderamiento de las comunidades locales en zonas afectadas por la industria. Por ejemplo, el desarrollo de talleres para las comunidades ha permitido enseñarles a comprender los datos de calidad de aire y capacitarles a ayudar a los científicos en coleccionar muestras.

Santiago

Santiago es una ciudad de **7 millones de personas** y con la Pre Cordillera actuando como barrera, genera que los contaminantes del aire, como el material particulado (MP2.5 y MP10) se queden atrapados, especialmente en invierno cuando se genera inversiones térmicas. A pesar de que los niveles de MP2.5 han mostrado una **disminución importante desde el año 1980**, la ciudad de Santiago aún presenta reiterados episodios de alerta ambiental ($>80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ MP2.5).

Durante el verano de 2023, se llevaron a cabo las mediciones de contaminantes atmosféricos (SO₂, O₃, NO₂ y MP2.5 y MP10) en el CESFAM de La Pintana.

Durante la visita de colegas de Reino Unido, colectamos 34 diferentes muestras de aire en tubos de desorción con una bomba manual. El análisis de las muestras de aire realizado con un cromatógrafo de gases en Leicester University indicó la presencia de 183 compuestos orgánicos en la Pintana.

Por el tamaño de Santiago es difícil hacer mediciones representativas sin tener decenas de instrumentos, sin embargo, las mediciones locales pueden ayudar a mejorar la comprensión sobre la variabilidad de la contaminación y sus posibles fuentes y efectos. Además, el uso de instrumentos de captura de aire facilita las mediciones.

La montaña

La estación de Alta Montaña Cerro Tres Puntas del (CR)2 cuenta con un refugio e instrumentos meteorológicos, y está ubicada a **3685 m de altura**, en los límites del centro de esquí Valle Nevado, a 60 km de Santiago. Entre febrero y marzo de 2025 se instaló un instrumento para medir **Material Particulado** y se logró detectar por primera vez el transporte de contaminación de Santiago hasta la alta montaña.

Hasta la fecha...

contamos con 5 años de registros meteorológicos en el refugio (temperatura, precipitación acumulada, humedad relativa y velocidad del viento). Si bien logramos medir la contaminación del aire (**MP1, MP2.5 y MP10**) por algunas semanas, estos instrumentos requieren de mayor suministro de energía para operar y algunos no reaccionan bien en condiciones de bajas temperatura. Agradecemos especialmente a la empresa Prosamb por prestarnos el instrumento para medir material particulado.

Material Particulado (MP2.5) durante las 2 últimas semanas de febrero – después de mediodía los niveles aumentan hasta las 16:00 o 18:00 y bajan de nuevo en la noche.

Ubicación de la estación, al este de Santiago y al sur de la Mina los Bronces

Capítulo 3. El Sur: Coyhaique

Coyhaique

El Sur de Chile también tiene sus características rudas e inhóspitas como el norte, pero este caso por su clima frío y a la alta cantidad de precipitaciones.

La ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén, ha crecido mucho en los últimos años. La calefacción más utilizada es la combustión a leña y, debido a frecuentes periodos de baja ventilación, el humo de las estufas se acumula en el ambiente.

A partir de mediciones móviles y con la participación de ciudadanos hemos logrado mapear la variabilidad de la contaminación del aire en distintos barrios de Coyhaique, desde el año 2019. Y también contamos con mediciones fijas dentro y fuera de las escuelas y viviendas.

Un hito importante...

En 2024 logramos capturar la variabilidad vertical de la contaminación del aire, **usando drones equipados con sensores** para medir Material Particulado.

Cuando 2 drones subieron con el sensor de MP2.5 (Plantower) los resultados muestran que la parte más densa en contaminación el 30 de septiembre 2024 en la noche era entre 100 y 150 M de altura.

Medimos dentro y fuera de las casas en 2022 y 2024. Por suerte en la mayoría de los casos, **los niveles de MP2,5 dentro de las casas eran más bajos que afuera**. Hicimos reportes semanales para explicar los datos de sus casas.

La contaminación por la quema de leña en estufas sigue siendo un problema grave en el sur de Chile. Aunque la SEREMI de Medio Ambiente, de Energía y de Salud están impulsando programas de recambios de estufa, aun persiste la resistencia al cambio por diversos factores, como la dependencia cultural de la leña, el costo de las alternativas, la falta de información, entre otros.

Capítulo 4. Instrumentos

Colectores pasivos

La mayoría de las mediciones de contaminantes atmosféricos se realiza con instrumentos que utilizan técnicas ópticas o métodos gravimétricos (pesar las muestras) para determinar su concentración.

Mediante la técnica de captura de muestras se puede **analizar la composición específica de sus componentes**. Por ejemplo, utilizando filtros, se puede **medir** la composición del Material Particulado, y mediante la colecta de aire para análisis posterior se pueden determinar los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

Filtros colectados por un instrumento con una bomba que pasa aire por un filtro durante 48 horas. Se colectan partículas de tamaño $< 2,5 \mu\text{m}$ o $10 \mu\text{m}$ (MP2,5 o MP10) en un filtro de Teflon para un análisis de composición de metales.

El colector en formato de frisbee se deja en un lugar por 3 meses para que los discos de **espuma de poliuretano (PUF)** puedan captar los compuestos orgánicos policíclicos aromáticos (PAHs) y otros compuestos semivolátiles en el aire.

Tubos de desorción con una bomba para un análisis posterior para determinar los COVs en un cromatógrafo de gas (de Leicester University).

Aquí hay un Minivol comercial para colectar MP y dos Eolos (versiones bajo costo del mismo), creados en la UDD

Los resultados de los metales contenidos en las muestras de MP2.5 y de los COV en varios lugares de Chile son muy innovadores y tiene mucho potencial para poder responder preguntas más complejas aplicadas en el área de la salud humana y ambiental (toxicidad), por ejemplo.

Actualmente estamos **procesando las muestras para realizar posteriormente un análisis de** Componente Principal (ACP) para saber cómo se agrupan los metales o compuestos orgánicos y en qué lugares se concentran.

Red de monitoreo

El **Ministerio del Medio Ambiente** está a cargo de 218 estaciones de monitoreo **SINCA** que miden uno o más de los contaminantes MP10, MP2.5 O3, NO2, SO2 y CO.

Las primeras estaciones fueron instaladas al principio de los años 1990 y, en los últimos 6 años, varias estaciones pertenecientes a empresas en zonas industriales se han incorporado a la red SINCA. La densidad de las estaciones sigue siendo mayor en **ciudades** y en áreas cercanas a la **minería e industrias**.

Estudiamos la variabilidad anual de los niveles de MP2.5 en cada macrozona de Chile entre 1993 y 2024. Observamos una clara disminución en MP2.5, especialmente en invierno. También pudimos analizar qué ocurre durante el día, si los **“peaks” de contaminación** en la hora de punta (cuando en las casas encienden sus estufas) están disminuyendo respecto a años anteriores o no.

Aunque la mayoría de las estaciones de monitoreo muestran una reducción en los contaminantes criterios (los que tienen una norma), todavía se observan concentraciones más altas que la norma nacional (para MP2.5 en cada macrozona excepto el norte grande y para MP10 en el norte grande).

Planes de descontaminación

La tesis de magister de Carolina Concha abordó un análisis sobre los Planes de Descontaminación en Chile. Entre 1996 y 2018 se han implementado **13 planes de descontaminación**. Hasta la fecha, ningún plan ha cumplido su objetivo de reducir los niveles de contaminación por debajo de la norma establecida.

Región	PDA	Zona saturada/latente		PDA	
		Contaminante	Norma	Fecha	Fecha
Antofagasta	Tocopilla	MP10	Anual	04-10-2007	12-10-2010
	Calama	MP10	Anual	30-05-2009	12-05-2022
Atacama	Huasco	MP10	Anual	23-05-2012	30-08-2017
Coquimbo	Andacollo	MP10	Diario y anual	06-04-2009	26-12-2014
Valparaíso	Concón, Quintero y Puchuncaví	MP10 MP2.5	Anual Diario	09-06-2015	27-12-2018
Metropolitana	Región Metropolitana	O3, MP10, CO, NO2	8 horas y anual	01-08-1996	24-11-2017
		MP2.5	Diario	15-11-2014	
O'Higgins	Valle Central Región de O'Higgins	MP10	Diario y anual	27-03-2009	05-01-2021
		MP2.5	Diario y anual	30-05-2018	
Maule	Talca y Maule	MP10	Diario y anual	22-06-2010	28-03-2016
	Valle Central de la Provincia de Curicó	MP10	Diario	08-03-2016	20-12-2019
Nuble	Chillán y Chillán Viejo	MP10 MP2.5	Diario y anual	25-03-2013	28-03-2016
Biobío	Los Angeles	MP10 MP2.5	Diario	11-06-2015	22-02-2017
	Concepción	MP10 MP2.5	Diario	25-07-2006 14-07-2015	17-12-2019
Araucanía	Temuco y Padre de las Casas	MP10 MP2.5	Diario	11-05-2005 06-05-2013	27-02-2015
Los Ríos	Valdivia	MP10 MP2.5	Diario y anual	10-06-2014	23-06-2017
Los Lagos	Osorno	MP10 MP2.5	Diario y anual	28-11-2012	28-03-2016
		MP10	Diario y anual	28-11-2012	17-07-2019
Aysén	Coyhaique	MP2.5	Diario	30-08-2016	

Principales Medidas	Número PDA
Control de emisiones	16
Educación y difusión ambiental	16
Compensación de emisiones	15
Gestión de episodios críticos	12
Cambios asociados a medios de transportes	11
Uso y mejoramiento de la calidad de la leña	10
Uso y mejoramiento de artefactos de calefacción	10
Mejoramiento de la eficiencia térmica de viviendas	10
Seguimiento y vigilancia de la calidad del aire	2
Generación de áreas verdes y ciclovías	2
Prohibición de quemas	1
Control del levantamiento de polvo	1

La cantidad de Planes de descontaminación que involucran estas principales medidas (como se indica en la tabla).

Se deben considerar los **costos-beneficios** asociados a cada una de ellas. Por ejemplo, uno de los beneficios claves es mejorar la salud de las personas.

Los planes de descontaminación han permitido que las autoridades enfoquen sus esfuerzos a gestionar el problema de la contaminación. No obstante, todavía no se logra disminuir los niveles de contaminación respecto a los valores esperados por la norma establecida, es necesario considerar otras medidas. Se recomienda explorar nuevas 'medidas principales', como aumentar el número de estaciones de monitoreo, actualizar y expandir los datos disponibles, y evaluar políticas complementarias que refuercen la efectividad de los planes actuales.

Capítulo 5 – Divulgación

Durante este proyecto, la divulgación fue muy importante. Realizamos talleres con la comunidad (en Alto Loa, Chacabuco, Coyhaique y Quintero) y desarrollamos actividades en las escuelas.

Creamos videos educativos para el público con el objetivo de explicar la contaminación del aire y los temas socio-ambientales. También realizamos conversatorios y se publicaron notas en la prensa, permitiendo el alcance de nuestras acciones.

[Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul](#)

Capítulo 5 – Divulgación

[Capítulo 1-Chile: Entre la Abundancia Natural y el Extractivismo Descontrolado](#)

[Capítulo 2-Modelo de Desarrollo y Problemas Ambientales](#)

[Capítulo 3-Contaminación del Aire: Un Desafío Multifacético](#)

[Capítulo 4-Instrumentos para Medir la Contaminación del Aire](#)

[Capítulo 5-La Comunidad, la Investigación y el Rol de la Ciencia](#)

[Conversaciones de calidad del aire en Chile](#)

[Documental mediciones con drones en Coyhaique](#)

["Un triángulo de incertidumbre": revelan una poca conocida zona de sacrificio en el norte de Santiago.](#)

[Con taller de ciencia ciudadana e interpretación de datos culmina curso sobre calidad del aire en Quintero y Puchuncaví](#)

Aunque los talleres y actividades tenían el enfoque principal de educar sobre la calidad del aire, es impresionante cómo abordó otros temas medio ambientales. Nos dimos cuenta que lo importante es abordar los temas socio-ambientales y que las personas se sienten parte del medio ambiente y responsables por protegerlo.

Capítulo 6 – Trabajos futuros

En 3 años se lograron importantes avances gracias a la colaboración entre varias universidades y organizaciones sociales. El trabajo a nivel territorial nos enseñó y demostró que existen diferentes desafíos locales específicos en ámbitos social, ambiental, cultural y económico. Por lo tanto, la ciencia a través de la investigación y el desarrollo tecnológico debe ofrecer soluciones adaptadas a las condiciones específicas de cada territorio.

A partir de los análisis de los datos de monitoreo en Chile y de los resultados de los Planes de Descontaminación Atmosférica, queremos incidir en **formulación de las políticas públicas**, y así diseñar estrategias más efectivas y sostenibles para enfrentar los desafíos de la calidad del aire en Chile.

El impacto de la contaminación del aire en **la salud** es un tema que recién estamos abordando. Desde una mirada multi-, inter- y transdisciplinar queremos profundizar en esta línea de trabajo en los territorios con epidemiólogos y explorar el potencial oxidativo del Material Particulado.

El Núcleo Milenio CITEC donde participo como investigadora principal, abre la posibilidad de desarrollar actividades de capacitación en uso de sensores de bajo costo y colección pasivo para proyectos de **ciencia comunitaria**. Espero poder ayudar a comunidades a poder medir la contaminación y clima y así, puedan comprender mejor sobre su medio ambiente.

Hay muchos **instrumentos** que todavía queremos conocer y calibrar mejor. Queremos usar los nuevos colectores de MP (lo Eolos), el sistema de captura de aire en cilindro y los sensores de MP portátiles en nuevos estudios. Queremos tener mejor manejo de los instrumentos de referencia de MP, NO₂, CO, SO₂ y O₃ y nuevos **protocolos de calibración**. En 2025 y 2026 vamos a estar instalando sensores de MP, NO₂, NO, CO, SO₂, O₃, CO₂, COVtotal, estaciones de meteorología y colectores de Material Sedimentado para el **Proyecto Líneas de Base Públicas de la Región Metropolitana** del Ministerio del Medio Ambiente. De ver cómo están estas estaciones durante un invierno en lugares remotos de la región Metropolitana va ser muy interesante.

Para 2025 en adelante..

A través de la adjudicación del proyecto FONDECYT Regular 1251574 a cargo de Carlos Manzano y como co-investigadora se espera testear varios métodos de **colecta pasivo** de contaminación de aire.

Reflexión

Quería dejar también reflexiones sobre el impacto del proyecto sobre las personas involucradas en la investigación. Crear equipo necesita tiempo, altos y bajos, éxitos y fracasos, creatividad y interdisciplina. Más de diez universidades colaboraron en este proyecto; públicas, privadas, extranjeros, organismos públicos, personas independientes y empresas y vamos a continuar a trabajar ahora que nos conocemos bien.

Es natural que, cuando los objetivos son muy ambiciosos, no se logre cumplir con todo lo planificado en el tiempo esperado. Es parte del proceso reconocer que alcanzar ciertos resultados requiere más tiempo, especialmente para analizar en profundidad los datos y escribir los artículos científicos que el trabajo merece.

Nuestro trabajo es desafiante y de continuo aprendizaje, sobre todo cuando trabajamos en el territorio, tenemos que re-aprender a escuchar y relacionarnos con las personas que esperan respuestas claras de nuestras investigaciones, por lo tanto, el compromiso y la responsabilidad se vuelven aún más esenciales para generar una investigación con mayor impacto.

Créditos y agradecimientos

Queremos agradecer a **ANID** (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) y el programa **FONDECYT** (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) para el financiamiento (FONDECYT Regular 1221951).

Agradecemos a la **Universidad del Desarrollo** por su apoyo, especialmente de la Facultad de Ingeniería y el Centro de Investigación en Tecnología para la Sociedad (C+).

Gracias al apoyo del **Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2** por apoyarme en mis primeros años en Chile y por introducirme a tantos científicos inspiradores. El refugio Cerro Tres Puntos ha sido mi inspiración durante 6 años y el trabajo con Roberto Rondanelli y José Miguel Campos ha sido fundamental.

Gracias a la **Facultad de Ciencia** y del **Departamento de Geofísica** de la **Universidad de Chile** por siempre hacerme sentir en casa y del **Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha** por abrir sus puertas para colaborar. Gracias a **CIEP** y la **Universidad Austral de Chile Campus Patagonia** de acogernos para los terrenos en Coyhaique. Muchas gracias al proyecto FIC Aysén que lideró Sebastián Ibarra de la **Universidad de Aysén** y todo el equipo de Coyhaique muy motivados.

Agradezco el apoyo y colaboración de mis compañeros del **Núcleo Milenio CITEC** (Tecnociencia ciudadana para la Transformación Socioambiental), especialmente a Lucie LeGoff por invitarme a colaborar en la investigación en Chacabuco.

Estoy agradecida de poder incluir la contaminación del aire en el proyecto audiovisual del Concurso Ciencia Pública donde estamos trabajando con Claudia Torres y Luis Gómez (**Historias de Cambios: Datos y Relatos de Cambio Climático en Aysén**). Al otro lado de Chile, doy las gracias a los **líderes ambientales de Calama y Alto Loa** por ayudarnos a hacer una investigación muy local en Alto Loa y Calama.

Muchas gracias a Rebecca Cordell de **Leicester University** para el análisis de los tubos de desorción y Lorenzo Massimi de la **Università di Sapienza**, Roma para el análisis de los filtros de Material Particulado. Gracias a Manuel Leiva para los análisis de potencial oxidativo y Richard Toro para explicar los datos de los instrumentos GRIMM de MP.

Gracias a Luciano Montero de **Prosamb** para prestarnos el GRIMM que pusimos en la montaña. Gracias al Proyecto ANID **FONDEQUIP Mayor EQY200021** (Envirohealth Data Observatory) para todos los instrumentos que ha hecho posible hacer las mediciones, calibraciones y las colaboraciones que generó.

Muchas gracias a Simone Pereira por el diseño de este libro y a Macarena Troncoso por mejorar el español y apoyar mis ideas y creatividad.

Referencias

Perez, P., Gomez, F., Menares, C., Fleming, Z.L. (2025): **Sulfur Dioxide concentrations forecasting in the city of Quintero, Chile**, *Atmospheric Pollution Research*, 16, 102534, doi.org/10.1016/j.apr.2025.102534

Basoa, K., Fleming, Z.L., Leiva, M., Concha, C., Menares, C. (2025): **Current Status, Trends and Future Directions in Chilean Air Quality: A Data-Driven Perspective**, *Atmosphere*, (en review)

Schreck, E., Le Goff, L., Calas, A., Fleming, Z.L., Bosch, C., Yettou, A., Mesas, M., Martínez-Lladó, X., Vallejos-Romero, A., Blot, F., Baritaud, C., Peltier, A. (2025): **An interdisciplinary approach for air quality assessment: biomonitoring using Tillandsia bergeri and risk perceptions in the environmentally sacrificed province of Chacabuco, Chile**, *Environmental Geochemistry and Health*, 47:99, doi.org/10.1007/s10653-024-02348-x

Díaz, P.A., Basti, L., Pérez-Santos, I., Schwerter, C., Artal, O., Rosales, S.A., Ross, L., Garreaud, R., Concha, C., Álvarez, G., Fleming, Z.L., Villanueva, F., Díaz, M., Mancilla-Gutiérrez, G., Altamirano, R., Rodríguez-Villegas, C., Urrutia, P., Urrutia, G., Linford, P.M., Acuña, T., Figueroa, R.I. (2024), **The risk of high-biomass HABs: Triggers and dynamics of a non-toxic bloom of Proocentrum micans in Chilean Patagonia**, *Science of the Total Environment*, 178140, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.178140

Valdivia, M.J., Sánchez, S., Saa, J., Bastias, R., Higuera, G., Fleming, Z.L., Manzano, C.A., Alcamán-Arias, M.E. (2024): **Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons in the north-west Antarctic Peninsula region**. *Environ Sci Pollut Res*, doi.org/10.1007/s11356-024-35535-5

Zanetta-Colombo, N.C., Manzano, C., Brombierstäudl, D., Fleming, Z.L., Gayo, E.M., Rubinos, D.A., Jerez, O., Valdés, J., Prieto, M., Nüsser, M. (2024): **Blowin' in the Wind: Mapping the Dispersion of Metal(loid)s From Atacama Mining**, *GeoHealth*, 8, doi.org/10.1029/2024GH001078

Zanetta-Colombo, N.C., Scharnweber, T., Christie, D.A., Manzano, C.A., Blerch, M., Gayo, E.M., Muñoz, A.A., Fleming, Z.L., Nüsser, M. (2024): **When another one bites the dust: Environmental impact of global copper demand on local communities in the Atacama mining hotspot as registered by tree rings**, *Science of The Total Environment*, 170954 (920), doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170954

Zanetta-Colombo, N.C., Fleming, Z.L., Gayo, E.M., Manzano, C.A., Panagi, M., Valdés, J., Siegmund, A. (2022): **Impact of mining on the metal content of dust in indigenous villages of northern Chile**, *Environment International*, 107490 (169), doi.org/10.1016/j.envint.2022.107490

Seguel, R.J., Gallardo, L., Osses, M., Rojas, N.Y., Nogueira, T., Menares, C., de Fatima Andrade, M., Belalcázar L.C., Carrasco P., Eskes, H., Fleming, Z.L., Huneeus, N., Ibarra-Espinosa, S., Landulfo, E., Leiva, M., Mangone, S.C., Morais, F.G., Moreira, G.A., Pantoja, N., Parraguez, N., Rojas, J.P., Rondanelli, R., da Silva Andrade, I., Toro, R., Yoshida, A.C. (2022): **Photochemical sensitivity to emissions and local meteorology in Bogotá, Santiago, and São Paulo: an analysis of the initial COVID-19 lockdowns**, *Elementa: Science of the Anthropocene*, 10 (1): 00044. doi.org/10.1525/elementa.2021.00044

Solis, R., Toro, R., Gomez, L., Vélez, A.M., López, M., Fleming, Z.L., Fierro, N., Leiva, M. (2022): **Long-term airborne particle pollution assessment in the city of Coyhaique, Patagonia, Chile**, *Urban Climate*, 43, 101144, doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101144

Tesis

Nicolás Zanetta-Colombo, PhD Universitat Heidelberg (2024): **Metalscapes: How mining has shaped metal(loid) distribution in the Atacama Desert?**

Carolina Concha, Magister de Ciencias de la Ingeniería, UDD (2024): **Planes de Descontaminación Atmosférica en Chile: Evaluación de impacto, atribuciones y tendencias**

Hector Matus, Magister en Química, Universidad de Chile (2025): **Potencial oxidativo de muestras ambientales recolectadas mediante captadores pasivos**

EVALUACIÓN INTEGRADA DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN DIFERENTES TERRITORIOS DE CHILE

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
ZUKUNFT SEIT 1386

Universidad Austral de Chile
Campus Patagonia

